

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

TAZI MEHDI

Docteur sciences économiques et gestion, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc
mehditazi07@gmail.com

BENJELLOUN AHMED

Docteur sciences économiques et gestion, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc
ahmedbenjelloun1@gmail.com

RESUME

Ce travail a pour principal objectif de mettre en exergue le rôle des marques fortes dans l'amélioration de la performance commerciale des entreprises. Dans un monde de plus en plus mondialisé où les frontières tombent, les consommateurs ont de plus en plus le choix entre des milliers d'offres et deviennent par conséquent de plus en plus exigeants. En parallèle, les entreprises souhaitant assurer leur survie, sont soumises à des impératifs de performance. Dans quel mesure les marques peuvent influencer le comportement du consommateur en faveur des organisations détentrices de ces marques ? Par quels mécanismes, et quels sont les indicateurs susceptibles d'être améliorés par l'apport d'une marque forte ?

MOTS CLES :

Marketing, marques, valeur perçue, satisfaction client, fidélité client, performance commerciale.

ABSTRACT

STRONG BRAND AT THE SERVICE OF COMMERCIAL PERFORMANCE

The main objective of this work is to highlight the role of strong brands in improving companies' commercial performance. In an increasingly globalized world where borders are falling, consumers have the choice between thousands of offers and are therefore becoming more and more demanding. In parallel, companies wishing to ensure their survival, are subject to performance requirements. To what extent can brands influence consumer behavior? By what mechanisms, and what are the indicators likely to be improved by the contribution of a strong brand?

KEY WORDS:

Marketing, brands, perceived value, customer satisfaction, customer loyalty, sales performance.

INTRODUCTION

La valeur perçue est la valeur que représente un bien ou un service dans l'esprit du consommateur. Elle représente un élément décisif dans la décision d'achat. Elle résulte d'un jugement relatif et personnel, émanant d'un consommateur à l'égard d'un objet (Holbrook, 1994). Ce jugement s'appuie sur un processus comparatif pouvant s'exercer à deux niveaux (Oliver, 1999) :

- une comparaison intra-produit : (Zeithaml 1988), l'individu opère à une comparaison entre les bénéfices et les coûts associés à toute offre considérée,
- une comparaison inter-produits : pour attribuer une valeur à une offre, le consommateur la compare à d'autres alternatives qui serviront ainsi de points de référence (Holbrook, 1994, 1999). Comme précisé par Woodruff et Gardial (1996), la valeur n'existe que par rapport à la concurrence effective.

La création et le développement de cette valeur dans l'esprit du consommateur par les entreprises est une composante essentielle, sinon vitale de l'activité de ces dernières.

Une fois l'achat réalisé, le consommateur évalue sa satisfaction. La satisfaction est un résultat, un état : « évaluation de la surprise relative au processus d'acquisition et de consommation du service » (Oliver, 1980). Ce résultat fait suite à un processus conduisant à sa formation incluant une phase de comparaison (Churchill et Surprenant, 1982). La comparaison se fait entre les attentes et la performance réellement délivrée par le produit « croyances formées par l'individu sur les performances d'un produit ou d'un service avant l'achat et la consommation de celui-ci ».

La satisfaction va favoriser la fidélité chez le consommateur. La fidélité caractérise une relation du consommateur à un objet (marque, enseigne, etc.) et traduit à la fois un comportement répétitif et une attitude positive à l'égard de l'objet considéré.

La performance commerciale peut être définie comme la capacité de l'entreprise à satisfaire sa clientèle en offrant des produits et des services de qualité répondant aux attentes des consommateurs.

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

Les entreprises visant la performance doivent se soucier des besoins de leurs clients, prendre en compte les stratégies de leurs concurrents afin de conserver, voire de développer leurs parts de marché.

La performance des entreprises va donc dépendre de la valeur perçue qu'elles arrivent à communiquer et de la satisfaction / fidélité des consommateurs à l'égard de leurs produits et services.

En parallèle, il existe dans le marché actuel des milliards de produits et services, chacun d'entre eux comptant avec ses propres attributs, ses propres particularités ainsi que ses propres valeurs et manières de s'exprimer et de communiquer dans le marché. Pour les consommateurs, faire une différenciation entre les produits serait impossible sans l'existence d'une marque et donc choisir un produit d'un autre n'aurait aucun sens.

Les marques sont des éléments intangibles et complexes. Elles créent et placent, dans les intellects des consommateurs une perception tangible et intangible du produit ou service marqué. Les marques sont les éléments qui nous permettent d'avoir une relation entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Pour Kapferer (2008), la marque est une source d'influence ; un système d'associations mentales interconnectées (image de marque). Selon Kapferer (2008), une marque, existe autant que tel, quand elle a le pouvoir d'influencer le marché acquis par le cumul de ses expériences acquises.

Nous tenterons à travers cet article de voir comment la marque peut-être mise à profit au service de la performance commerciale des entreprises. Cet apport se fera par l'analyse de la contribution des marques dans la création de valeur perçue, dans la favorisation de la satisfaction et de la fidélité des consommateurs. Et par extension à l'amélioration des indicateurs de la performance commerciale.

1. LA VALEUR PERÇUE, MOTEUR D'ACHAT.

1.1. LA NOTION DE VALEUR

La notion de valeur est issue de fondements philosophiques et économiques. Les réflexions philosophiques, qui se sont penchés sur la compréhension du processus de formation de la valeur, se sont fait autour de deux thèmes.

Le premier s'intéresse aux fondements de la valeur, à travers la notion d'acceptation morale. Celle-ci, pour un certain nombre d'auteurs, se structure autour d'un ensemble de normes auxquelles toute conduite humaine va se référer (Durozoi et Roussel, 1997). La notion de norme ici renvoie à « ce qui devrait être », et représente un cadre de référence universel et objectif. La réflexion sur les valeurs se fera en les considérant comme étant des objets autonomes et indépendants du champ des réalités existantes. À l'inverse, d'autres auteurs suggèrent que les individus sont libres de choisir les fondements de leur morale. Les valeurs vont donc ici être considérées comme relatives et changeantes.

Le deuxième thème de réflexion des philosophes s'intéresse à l'analyse des jugements de valeur et l'oppose au jugement de vérité. La réalité ou vérité concerne l'existence ou non d'un fait. On considère ici la société comme la seule source de toute valeur. La société crée des normes et les inculquent à l'individu. Ces normes deviennent ses propres valeurs. La valeur est donc une attente, par rapport à un référentiel qui représente une perfection. Cette attente se traduit en désir qui répond à un manque.

Les approches philosophiques s'intéressent à la conceptualisation des fondements du processus de valorisation par un individu. Les économistes engagent leur réflexion sur les critères d'appréciation et la notion de mesure de valeur. Les théories de la valeur tentent d'harmoniser la mesure de la valeur pour l'ensemble des offres. La valeur perçue trouve son premier usage technique (Fouquet, 2002). Smith (1776) a distingué deux valeurs pour tout objet : la valeur d'échange et la valeur d'usage. L'objectif est de permettre une définition de la valeur d'un bien lorsqu'il est soumis à un échange. La quantité de travail nécessaire à la production d'un bien, est la source et la mesure de toute valeur d'échange : « ce que chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer, c'est le travail et la peine qu'il doit s'imposer pour l'obtenir » (Smith, 1776). Ricardo affine la théorie de Smith, et considère le travail incorporé c'est-à-dire quantité de travail

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

nécessaire pour fabriquer la marchandise comme élément de mesure et non pas le travail commandé quantité de travail que la vente de la marchandise permet d'acheter. Marx introduira la notion de temps de travail socialement nécessaire pour produire la marchandise. On parle ici de : « tout travail, exécuté avec le degré moyen d'habileté et d'intensité et dans des conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont normales » (Marx, 1867). Cette détermination de la valeur permet d'attribuer un prix pour chaque produit. Le prix ne varie pas tant que la qualité reste la même. Saint Thomas et les scolastiques admettent que le prix puisse augmenter lorsque la qualité est améliorée, c'est-à-dire lorsque l'utilité du bien augmente (Nézeys, 1998).

Les néo-classiques (Carl Menger, Stanley Jevons, Léon Walras...) ont par la suite introduit une conception subjective de la valeur. Selon cette approche subjective, la valeur d'une chose repose sur sa capacité à satisfaire les besoins des individus. La valeur est définie par l'utilité d'un objet pour l'individu. En plus de l'utilité, la rareté joue également un rôle déterminant. Marshall synthétise les deux valeurs objective et subjective.

1.2. LA VALEUR PERÇUE EN MARKETING

Le marketing se base sur ces différentes conceptions de la valeur pour établir deux notions de la valeur perçue :

- La valeur d'achat s'appuie sur les travaux de Zeithaml (1988) et définit la valeur perçue comme une confrontation entre les bénéfices perçus et les coûts perçus. Cette confrontation s'opère dans la tête du consommateur dans la phase d'évaluation des offres (avant l'achat). La valeur d'achat se base sur une vision rationnelle.
- La valeur de consommation se définit comme « une préférence relative, caractérisant l'expérience d'interaction entre un sujet et un objet » Celle-ci s'articule autour de trois dimensions clés : une dimension ontologique (orientation intrinsèque ou extrinsèque), une dimension praxéologique (orientation active ou passive) et une dimension sociale (orientation individuelle ou interpersonnelle). La combinaison de ces trois critères permet à Holbrook (1999) de définir huit facettes de la valeur susceptibles d'être perçues à la suite d'une expérience de consommation. Cette approche permet de souligner le caractère multidimensionnel de la valeur.

Les auteurs ont opéré un rapprochement entre les deux valeurs (d'achat et de consommation) en développant une approche mixte ou hybride. Cette dernière offre un cadre d'analyse de structure de la valeur d'achat (arbitrage bénéfices / sacrifices), tout en profitant de la richesse des composantes de la valeur de consommation. Dans cette optique la valeur est :

- *Issue d'un jugement comparatif au sein même du produit (intra-produit), où s'opère une comparaison entre les bénéfices perçus et les coûts perçus relatifs au produit. Ainsi qu'un comparatif entre les différents produits (inter-produits) pour attribuer une valeur à un bien, le consommateur le compare à d'autres alternatives.*
- *Personnelle et dépend du consommateur. Certains consommateurs seront plus sensibles à la qualité du produit, d'autres à son prix ou bien l'ensemble des bénéfices et des coûts liés au produit. D'autres paramètres personnels rentrent en jeu : des variables sociodémographiques, le degré de familiarité du consommateur avec le produit, son niveau d'implication ...*
- *Dynamique. La valeur perçue d'un produit peut varier. Comme le souligne Woodall (2003), la valeur perçue prendra quatre formes au cours du processus d'acquisition et d'utilisation d'un bien : la valeur perçue avant achat, la valeur perçue au moment de la transaction ou de l'expérience d'achat, la valeur perçue après achat, et la valeur résiduelle*

La satisfaction est très souvent présentée comme la première conséquence de la valeur perçue (Cronin, Brady et Hult, 2000). La valeur perçue et satisfaction ont des points communs dans le sens où elles sont toutes les deux issues d'un processus de comparaison et ont toutes les deux une dimension cognitive.

2. LA SATISFACTION, GENERATEUR DE FIDELITE.

Une grande satisfaction des clients est largement considérée comme étant le meilleur indicateur des profits futures d'une entreprise (Kotler 1991).

La satisfaction est une évaluation globale basée sur l'expérience d'achat et de consommation d'un produit ou d'un service à travers le temps (Anderson, Fornell, and Lehmann 1994).

Les jugements de satisfaction sont décrits dans un processus par (Oliver 1980). Dans ce processus, les clients développent des attentes par rapport au produit ou service qu'ils ont choisi d'acheter.

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

Une fois le produit consommés, les produits révèlent une qualité réelle. Une comparaison entre les attentes et la qualité réelle s'opère : si la qualité est conforme aux attentes, il y a satisfaction. Dans le cas contraire, il y a insatisfaction.

Nous pouvons distinguer la satisfaction cumulée de la satisfaction relative à un achat ponctuel. La satisfaction cumulée résulte d'un niveau de satisfaction général du consommateur basé sur l'ensemble de ses expériences avec l'entreprise. Cette satisfaction globale ou cumulée. Cette satisfaction se fait par addition, c'est la somme des satisfactions du consommateur à l'égard des produits et services de l'entreprise. (Czepiel, Rosenberg et Akerele 1974).

La satisfaction cumulée engendre une confiance. La confiance est généralement considérée comme un ingrédient essentiel pour réussir les relations. (Morgan et Hunt 1994,) définissent la confiance comme la perception de "croyance dans la fiabilité et l'intégrité du partenaire d'échange ". Plutôt que de se concentrer sur la confiance dans les individus, nous examinerons la confiance que témoignent les clients à l'égard d'une organisation, dans le sens où le client a confiance dans la qualité et fiabilité des produits et services offerts par l'entreprise.

La satisfaction engendre la confiance, la confiance pousse à la fidélité.

Plusieurs auteurs soulignent l'effet de la satisfaction client sur la fidélité. Bolton (1998) constate qu'il existe un effet positif de la satisfaction du client sur la durée de la relation dans le domaine de la téléphonie mobile, et Bolton et Lemon (1999) montrer qu'il existe un effet positif de la satisfaction globale du client sur l'utilisation des services d'abonnements téléphoniques. Dans une étude à grande échelle menées sur les clients dans l'automobile, Mittal et Kamakura (2001) montrent l'existence d'un effet de la satisfaction des clients sur les comportements de rachat.

La fidélité est une forme d'engagement du consommateur par rapport à un produit ou un service. Cet engagement se fait sur deux dimensions possibles : un engagement relationnel basé sur une relation d'affection, et un engagement calculé ou maintenu (Fullerton 2003 ; Hansen, Sandvik et Selnes 2003;). L'engagement calculé est un engagement froid rationnel relatif à une dépendance économique des bénéfices du produit due à une inexistence d'alternatives ou des coûts de changement trop élevés. L'engagement affectif est un engagement plus émotionnel. Cet engagement se traduit par un niveau de confiance plus élevé. Il se développe à travers le temps avec une relation de réciprocité entre le consommateur et l'entreprise (Morgan et Hunt 1994).

3. LA MARQUE AU SERVICE DE LA VALEUR PERÇUE ET DE LA FIDELITE.

3.1. LA MARQUE ET SA NOTORIETE

Le concept marque remonte à l'émergence du marketing produit. Quant au rôle du branding et le management de la marque a été introduit pour créer une différenciation du produit ou service et donc une préférence pour un produit ou un service dans l'esprit du consommateur (Knox et Bickerton, 2003). « La marque est un outil marketing utilisé pour différencier les produits d'une entreprise sur le marché » (Graham, 1994). Cette Définition soutient celle de Doyle (1989) qui stipule que : « Un produit marqué se distingue de la concurrence, ce qui lui permet d'être facilement reconnaissable par les consommateurs ». Keller (2009) : « La marque et ce qu'elle représente est l'atout le plus important pour plusieurs entreprises et est la base des avantages comparatifs et des profits ». On voit ici clairement que les marques vont avoir un impact sur la différenciation d'un produit par rapport aux autres. Cette différenciation va faciliter la comparaison inter-produits (Permettant la création de valeur perçue).

Il existe dans le marché actuel des milliards de produits et services, chacun d'entre eux comptant avec ses propres attributs, ses propres particularités ainsi que ses propres manières de s'exprimer et de communiquer dans le marché. Pour les consommateurs, faire une différenciation entre les produits serait impossible sans l'existence d'une marque et donc choisir un produit d'un autre n'aurait aucun sens.

La connaissance de la marque permet une reconnaissance du produit. La connaissance est intimement liée à la notoriété.

La reconnaissance en gestion de marque renvoie à la perception d'une marque dans l'esprit des parties prenantes. La reconnaissance reflète les expériences antérieures et affecte les perceptions futures, l'attitude et le comportement. Aaker (1996) affirme que la notoriété de la marque reflète la connaissance d'une marque - sa capacité à être reconnue - dans l'esprit des clients. Aaker définit trois niveaux de notoriété de la marque :

1. Reconnaissance de marque. La reconnaissance reflète la familiarité et liens acquis des interactions passées. Se souvenir en tant que telle, d'une marque parmi d'autres est une manière de rappel assisté.
2. Marque de rappel. Le rappel reflète la notoriété d'une marque quand elle vient à l'esprit dès que sa classe de produit est mentionnée. C'est une sorte de

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

rappel spontané. 3. Haut d'esprit. Le niveau de notoriété le plus élevé, la marque domine l'esprit et apparaît comme la première.

Kapferer (2008) distingue le même ordre de notoriété de la marque. En plus de cela Kapferer soutient que chaque niveau de prise de conscience a ses répercussions (Kapferer, 2008) : 1. notoriété assistée. Le but de la notoriété assistée est de rassurer la marque. La notoriété assistée de la marque permet de sortir de l'anonymat. L'importance de la notoriété assistée est au moment de l'achat. 2. La notoriété spontanée. Le but de la notoriété spontanée est de positionner la marque sur la liste de la mémoire immédiate des marques. Ceci est important dans le processus de décision où la première liste est basée sur la mémoire immédiate avant que les marques ne soient examinées en profondeur. 3. Haut de l'esprit. L'objectif de haut de l'esprit est de positionner la marque comme la marque préférée dans l'esprit des consommateurs. Ceci est crucial dans les circonstances où les acheteurs doivent prendre une décision sans avoir un processus de sélection et / ou avoir une faible implication.

Les activités spécifiques pour augmenter ou transiter d'un niveau de reconnaissance à un autre, dépend du cycle d'achat, du processus de prise de décision, et du niveau d'implication. La reconnaissance vient des clients qui se sentent attirés et intéressés par la marque, ce n'est pas seulement une question de publicité à haute pression. Elle tourne autour de la gestion de la perception sélective, l'exposition, l'attention et la mémoire (Kapferer, 2008).

La reconnaissance de la marque (de notoriété assistée) et la reconnaissance de la marque (de notoriété spontanée) sont à la fois très importantes et doivent être en équilibre pour tirer pleinement avantage de la notoriété de la marque.

Les avantages d'avoir un haut niveau de notoriété de la marque sont constitués de trois pliés que la notoriété de la marque offre :

1. L'avantage de l'apprentissage : plus le niveau de conscience des gens est élevé plus facile est d'informer sur la marque et le mieux la marque est inscrite dans l'esprit.
2. La marque en tant qu'une partie d'un ensemble de considérations.
3. L'avantage de choix dans les décisions d'achat à faible participation dans le cas d'un manque de motivation d'achat et / ou de capacité.

Ce sont les marques connues et établies qui en bénéficieront le plus. Par conséquent, la notoriété de la marque est la première étape dans le modèle de capital marque basée sur le

client de Keller. Keller (2008) a développé un modèle de la pyramide CBBE, aussi connu comme la « pyramide de résonance de la marque ». Le modèle est construit autour de quatre étapes séquentielles de bas en haut, où chaque étape est conditionnée par la réussite de la réalisation des objectifs de l'étape précédente. L'objectif de chaque étape dans l'ordre croissant, sont comme suit : Présence : que sais-je à ce sujet ? ; Pertinence : Est-ce que la marque me propose quelque chose ? Performance : que peut-elle offrir ? Avantage : ce qu'elle offre, à t-il quelque chose de mieux que d'autres ? ; Collage : Rien d'autre ne la bat.

Selon ce modèle, les consommateurs douane, qui sont ceux au niveau supérieur de la pyramide, construisent une relation forte avec la marque et dépensent pour la marque plus que ceux au niveau inférieur de la pyramide. Selon le modèle, le défi pour le marketing est d'aider les consommateurs à se déplacer vers le haut de la pyramide. Ce modèle considère également le renforcement de la marque comme un croissant, série séquentielle d'étapes, de bas en haut. La première étape est de veiller à l'identification de la marque auprès des clients et établir une association de la marque dans l'esprit des clients avec une classe de produit spécifique ou un besoin de la clientèle ; La deuxième étape : établir fermement la totalité du sens de la marque dans l'esprit des clients en liant stratégiquement une foule d'associations corporelles et incorporelles à la marque ; La troisième : s'assurer que les sentiments suscitent les réponses appropriées des clients concernant la marque ; La quatrième : la conversion de la réponse à la marque pour créer une relation de fidélité active et intense entre les clients et la marque.

3.2. LES PERCEPTIONS ET L'IMAGE DE LA MARQUE

Pour Romaniuk et Sharp (2003) la croyance que les perceptions de la marque influencent fortement le comportement d'achat est très répandue et ceci illustre comment la perception du consommateur peut être puissante, et la perception doit être une partie intégrante de la construction de la marque, comme « le consommateur percevra une seule marque comme plus souhaitable que ses concurrents et l'achètera sur la base de ces perceptions ». (Rooney, 1995). Kotler et Keller (2009) continuent en disant que l'élément principal de perception de la marque est, "les consommateurs perçoivent la qualité d'une marque" et "les consommateurs achètent ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils perçoivent est fortement influencée par le - nom de

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

marque, l'emballage, la couleur - que les commerçants leur envoient. "(Tom et Barnett, 1987). Par exemple, "comme le choix de noms de marque et le choix de l'emballage, les commerçants envoient de puissants signaux aux consommateurs, étiquettes brillantes sur les bouteilles de vin sont un repère pour les consommateurs que le vin est moins coûteux, tandis que les étiquettes ternes sont un indice que le vin est plus cher « (Tom et Barnett, 1987).

Kirmani (1997) estime que, en plus de l'emballage, "les consommateurs jugent la qualité de la marque à partir du niveau de répétition de la publicité. Les consommateurs sont disposés à associer la haute qualité des produits avec des niveaux élevés de répétition parce qu'ils voient la répétition comme étant coûteuse et pensent que des coûts plus élevés reflètent l'engagement du fabricant pour le produit ". Toutefois, de nombreux consommateurs peuvent croire que ce sur-investissement dans un produit inconnu est une indication de doute de la marque, en outre, si la publicité est mémorable et reflète la qualité et la confiance, la prise de conscience aura été construite, cependant, si la publicité ne reflète pas ce que le consommateur perçoit de la marque, alors la confiance sera perdue, Feldwick (1996) déclare, « les perceptions des consommateurs sont plus importantes que la réalité objective." En conséquence, "les gens achètent des produits non seulement pour ce qu'ils peuvent faire, mais aussi pour ce qu'ils signifient » (Schultz et de Chernatony, 2002).

Page et Fearn (2005) estiment également que "l'image d'une grande marque peut-être le seul moyen pour les consommateurs de faire la différence." Cependant, cela semble peu probable Romaniuk et Sharp (2003) indiquent que la perception de la marque peut provenir d'une variété de sources, y compris les expériences de consommation, des communications marketing et / ou de bouche à oreille. Graham et al (1994) indiquent l'influence que peut avoir la perception sur 'une organisation quand ils affirment que «la création d'une bonne image peut être considérée comme un actif incorporel de l'entreprise, à l'inverse une mauvaise image peut devenir un passif."

Hoeffler et Keller (2002) offrent une explication de la perception, cependant, c'est non seulement la perception de la marque qui lui donne son identité, chaque marque développe une personnalité qui est perçue par les consommateurs. Tout comme une relation avec un être humain, les consommateurs décident de la personnalité de la marque sur la base de leurs

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

autres perceptions, s'ils aiment la personnalité, alors ils se lancent dans une relation qui mène à la fidélité.

Une marque digne de confiance est le plus efficace des signaux externes pour créer de la valeur (Kapferer, 2008). Kotler et Pfoertsch (2006), les conducteurs de la valeur marque sont construits autour de quatre principaux facteurs qui influencent la consommation de la perception de la marque : (1) la qualité perçue ; (2) sensibilisation au nom ; (3) associations à la marque ; (4) fidélité à la marque.

Par conséquent, les marques vont avoir une influence sur la valeur perçue, la satisfaction et la fidélité au produits et services que proposent les entreprises.

4. LA PERFORMANCE COMMERCIALE UNE QUESTION D'INDICATEURS.

La performance est aujourd'hui au centre des préoccupations des managers. La recherche n'échappe pas à la règle, la littérature sur le sujet devient de plus en plus abondante. Cependant, celle-ci n'arrive toujours pas à trouver un standard sur les définitions ou les moyens de mesure de la performance. Lorsqu'on aborde le sujet de la performance, cette dernière concerne aussi bien la performance individuelle de chaque membre d'une organisation, que la performance collective de toute l'organisation en passant par la performance des composantes (services ou départements). Par ailleurs, la mesure de la performance peut se baser sur des indicateurs quantitatifs (facilement mesurables) ou qualitatifs (difficilement quantifiables).

La question qui se pose est : faut-il différencier la « performance de l'organisation » et « l'efficacité de l'organisation » ? Dans une discussion sur l'efficacité organisationnelle, (Cameron et Whetten 1983) ont noté que : En tant que concept, l'efficacité organisationnelle est similaire à un terrain non définit, où la responsabilité appartient à l'enquêteur de le tracer

Dans une revue des différentes dimensions utilisées pour évaluer la performance dans plusieurs domaines d'activité, Hofer (1983), a noté que les principaux indicateurs utilisés sont : la croissance des ventes, croissance du revenu net, et le retour sur investissement noté ROI. Woo et Willard (1983) ont défini les dimensions clefs de la performance. Ceux-ci sont basé sur une analyse des systèmes de gestion des informations personnelles. Ils sont au nombre de quatre : Profitabilité,

Position concurrentielle sur le marché, changement de la profitabilité, croissance des ventes et parts de marché.

A partir de ces quatre indicateurs, nous en sortons neuf : (1) Niveau des ventes ; (2) Croissance des ventes ; (3) Valeur d'achat moyenne ; (4) Nouveaux prospects ; (5) Taux de conversion de leads en clients ; (6) Temps moyen de conversion ; (7) Coût d'un nouveau client ; (8) Taux de rotation de la clientèle ; (9) Niveau d'engagement du client.

5. CONTRIBUTION DE LA MARQUE A L'AMELIORATION DES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE.

Dans cette partie, nous repasserons en revue chacun des neuf indicateurs retenus, en analysant l'apport des marques pour l'amélioration de chaque indicateur.

(1) Niveau des ventes : en additionnant Kotler et Keller (2009) et Tom et Barnett, 1987 qui disent que l'élément principal de perception de la marque est, "les consommateurs perçoivent la qualité d'une marque" et "les consommateurs achètent ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils perçoivent est fortement influencée par le - nom de marque, l'emballage, la couleur - que les commerçants leur envoient. ". La présence de marque favorise la perception de qualité et donc l'achat.

(2) Croissance des ventes : Kapferer 2008 indique que les avantages d'avoir un haut niveau de notoriété de la marque sont constitués de trois plés que la notoriété de la marque offre :

1. L'avantage de l'apprentissage : plus le niveau de conscience des gens est élevé plus facile est d'informer sur la marque et le mieux la marque est inscrite dans l'esprit.
2. La marque en tant qu'une partie d'un ensemble de considérations.
3. L'avantage de choix dans les décisions d'achat à faible participation dans le cas d'un manque de motivation d'achat et / ou de capacité.

Les deux derniers avantages vont clairement dans le sens favorisation de l'achat

(3) Valeur d'achat moyenne : Le premier conducteur de valeur marque de Kotler et Pfoertsch (2006), est la qualité perçue. Plus la marque a de valeur, plus la qualité perçue augmente. Saint Thomas et les scolastiques admettent que le prix puisse augmenter lorsque la qualité est améliorée, c'est-à-dire lorsque l'utilité du bien augmente (Nézeys, 1998). Par conséquent les

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

clients seront prêts à payer plus cher et donc augmenter la valeur moyenne d'achat d'un ou de plusieurs produits provenant d'une marque à forte valeur.

(4) Nouveaux prospects : Romaniuk et Sharp (2003) indiquent que la perception de la marque peut provenir d'une variété de sources, y compris les expériences de consommation, des communications marketing et / ou de bouche à oreille. Avoir une marque forte va favoriser la perception des campagnes de marketing ainsi que la mise en place d'un bouche à oreille positif. Les deux composantes campagnes marketing et bouche à oreille constituent des piliers d'acquisition de nouveaux prospects.

(5) Taux de conversion de leads en clients : En reprenant le modèle de « pyramide de résonance de la marque" de Keller (2008), les quatre étapes séquentielles : Présence : que sais-je à ce sujet ? ; Pertinence : Est-ce que la marque me propose quelque chose ? Performance : que peut-elle offrir ? Avantage : ce qu'elle offre, à t-il quelque chose de mieux que d'autres ? ; Collage : Rien d'autre ne la bat. Plus la marque passe d'une étape à une autre, plus elle dispose d'un poids conséquent dans le processus de prise de décision du lead, et plus le taux de conversion se verra amélioré.

(6) Temps moyen de conversion : En reprenant le modèle d'Aaker qui définit trois niveaux de notoriété de la marque :

1. Reconnaissance de marque. La reconnaissance reflète la familiarité et liens acquis des interactions passées. Se souvenir en tant que telle, d'une marque parmi d'autres est une manière de rappel assisté.
2. Marque de rappel. Le rappel reflète la notoriété d'une marque quand elle vient à l'esprit dès que sa classe de produit est mentionnée. C'est une sorte de rappel spontané.
3. Haut d'esprit. Le niveau de notoriété le plus élevé, la marque domine l'esprit et apparaît comme la première. Si la marque arrive à avoir une notoriété haut d'esprit, le consommateur mettra beaucoup moins de temps à se décider et donc le temps moyen de conversion se verra réduit.

(7) Coût d'un nouveau client : La reconnaissance vient des clients qui se sentent attirés et intéressés par la marque, ce n'est pas seulement une question de publicité à haute pression. Elle tourne autour de la gestion de la perception sélective, l'exposition, l'attention et la mémoire (Kapferer, 2008). Plus une marque est forte, plus elle arrive à contourner les effets

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

de perception sélective, et plus elle favorise l'attention et la mémoire. Pouvoir communiquer efficacement réduit les coûts d'acquisition de nouveau clients.

(8) Taux de rotation de la clientèle : en reprenant Le quatrième conducteur de valeur marque de Kotler et Pfoertsch (2006), : fidélité, plus les clients sont fidèles, moins l'organisation en perd et moins leur taux de rotation est élevé.

(9) Niveau d'engagement du client. Le quatrième conducteur de valeur marque de Kotler et Pfoertsch (2006), est la fidélité à la marque. Plus un client est fidèle plus son niveau d'engagement est élevé.

CONCLUSION :

Être performant devient un impératif de survie de toute organisation. Cette performance implique d'avoir un niveau de ventes satisfaisant accompagné d'une bonne croissance. Pour se faire, les entreprises doivent essayer d'augmenter la valeur d'achat moyenne, de trouver de nouveaux prospects, et d'en convertir au maximum en clients. Une fois les clients acquis, l'objectif des entreprises est d'en faire des clients fidèles.

Pour une entreprise avoir une marque forte lui permet d'être reconnue, on parle ici de notoriété de marque. Plus la notoriété de la marque est importante, plus cette dernière se positionnera comme étant la préférée dans l'esprit du consommateur, et offrira trois avantages : L'avantage de l'apprentissage : plus le niveau de conscience des gens est élevé plus facile est d'informer sur la marque et le mieux la marque est inscrite dans l'esprit. L'avantage que marque fasse partie d'un ensemble de considérations. Et enfin, l'avantage de choix dans les décisions d'achat à faible participation dans le cas d'un manque de motivation d'achat et / ou de capacité. En plus de la notoriété les perceptions de la marque jouent aussi un rôle important dans la favorisation de l'achat mais aussi dans une meilleure interprétation et traitement des actions marketing faites par les entreprises. Le modèle de « pyramide de résonance de la marque, traduit le passage d'une étape à une autre. L'objectif de chaque étape dans l'ordre croissant, sont comme suit : Présence : que sais-je à ce sujet ? ; Pertinence : Est-ce que la marque me propose quelque chose ? Performance : que peut-elle offrir ? Avantage : ce qu'elle offre, à t-il quelque chose de mieux que d'autres ? ; Collage : Rien d'autre ne la bat. Le passage d'une étape à l'autre permet d'augmenter la satisfaction des clients.

Chaque marque développe une personnalité qui est perçu par les consommateurs. Tout comme une relation avec un être humain, les consommateurs décident de la personnalité de la marque sur la base de leurs autres perceptions, s'ils aiment la personnalité, alors ils se lancent dans une relation qui mène à la fidélité.

Au final avoir une marque forte aide à l'amélioration des indicateurs suivants :

- (1) Niveau des ventes ; (2) Croissance des ventes ; (3) Valeur d'achat moyenne ; (4) Nouveaux prospects ; (5) Taux de conversion de leads en clients ; (6) Temps moyen de conversion ; (7) Coût d'un nouveau client ; (8) Taux de rotation de la clientèle ; (9) Niveau d'engagement du client.

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

L'amélioration de ces indicateurs revient à l'augmentation de la performance de l'entreprise. Disposer d'une marque est un puissant outil d'amélioration de la performance des entreprises.

BIBLIOGRAPHIE

- **Aaker, D. (1996)** Measuring Brand Equity across Products and Markets. *California Management Review*, Vol. 38, No. 3.
- **Anderson, Eugene W, Claes Fornell, and Donald R. Lehmann (1994)**, "Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings from Sweden," *Journal of Marketing*, 58 (July), 53-66.
- **Bolton and Katherine N. Lemon (1999)**, "A Dynamic Model of Customers' Usage of Services: Usage as an Antecedent and Consequence of Satisfaction," *Journal of Marketing Research*, 36 (May), 171-86.
- **Bolton, Ruth N. (1998)**, "A Dynamic Model of the Duration of the Customer's Relationship with a Continuous Service Provider: The Role of Satisfaction," *Marketing Science*, 17 (Winter), 45-65.
- **Cameron, K. S., & Whetten, D. A. (1983)** Organizational effectiveness: One model or several? In K. S. Cameron & D. A. Whetten (Eds.), *Organizational effectiveness: A comparison of multiple methods* (pp. 1-24). New York: Academic Press.
- **Churchill Jr., G.A. and Surprenant, C. (1982)** An Investigation into the Determinants of Customer Satisfaction. *Journal of Marketing Research (JMR)*, 493.
- **Cronin J.-J., Brady M.K. et Hult G.T.M. (2000)**, Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments, *Journal of Retailing*.
- **Czepiel Larry J. Rosenberg, and Adebayo Akerele (1974)**, "Perspectives on Consumer Satisfaction," in *AMA Educators' proceedings*. Chicago: American Marketing Association, 119-23.
- **Doyle, P. (1989)** Building Successful Brands: The Strategic Options. *Journal of Marketing Management*, Vol. 5, No.1, pp. 77-95.
- **Durozoi G. et Roussel A. (1997)**, *Dictionnaire de philosophie*, Paris, Nathan.
- **Feldwick, P. (1996)** What is Brand Equity Anyway, and How Do You Measure It? *Journal of the Market Research Society*, Vol. 38, No.2, pp. 85-104.
- **Fouquet F. (2002)**, Richesse et puissance. Une généalogie de la valeur (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, (Re)découverte.
- **Fullerton, Gordon (2003)**, "When Does Commitment Lead to Loyalty?" *Journal of Service Research*, 5 (May), 333-44.
- **Graham, P., Harker, D., Harker, M. and Tuck, M. (1994)** Branding Food Endorsement Programs. The National Heart Foundation of Australia. *Journal of Product and Brand Management*, Vol. 3, No. 4, pp. 31-43.
- **Hansen, Håvard, Kåre Sandvik, and Fred Selnes (2003)**, "Direct and Indirect Effects of Commitment to a Service Employee on the Intention to Stay," *Journal of Service Research*, 5 (May), 356-68.
- **Hoeffler, S. and Keller, K. (2002)** Building Brand Equity through Corporate Societal Marketing. *Journal of Public Policy and Marketing*, Vol. 21, No. 1, pp. 78-89.
- **Hofer, C.W. (1983)**. ROVA: A new measure for assessing organizational performance. In R. Lamb (d.), *Advances in strategic- level managers*. *Strategic management journal*, 6 , 171-180.

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

- **Holbrook M.B. (1994)**, The nature of customer value: an axiology of services in the consumption experience, in R. Rust et R.L. Oliver (coord.), *Service quality: new directions in theory and practice*, Thousand Oaks, Sage Publications, 21-71.
- **Kapferer, J. (2008)** *The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term*, 4th Edition. London: Kogan Page.
- **Keller, K. (2008)** *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, 3rd Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- **Keller, K. (2009)** Building Strong Brands in a Modern Marketing Communications Environment. *Journal of Marketing Communications*, Vol.15, No.2-3, pp. 139-155.
- **Kirman, A. (1997)** Advertising Repetition as a Signal of Quality: If It's Advertised So Much, Something Must Be Wrong. *Journal of Advertising*, Vol.26, No. 3, pp. 77-86.
- **Knox S. and D. Bickerton (2003)** The Six Conventions of Corporate Branding. *European Journal of Marketing*, Vol. 37, No.7/8, pp. 998–1016.
- **Kotler, Philip (1991)** *Marketing Management, Planning, Implementation and Control*, 7th ED, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 19.
- **Kotler, P. and Keller, K. (2009)** *Marketing Management*, 13th Edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- **Kotler, P. and Pfoertsch, W. (2006)** *B2B Brand Management*. Berlin: Springer.
- **Marx K. (1867)** [1963], *Le capital – Livre 1*, Paris, Gallimard.
- **Mittal, Vikas and Wagner Kamakura (2001)**, “Satisfaction, Repurchase Intent, and Repurchase Behavior: Investigating the Moderating Effects of Customer Characteristics,” *Journal of Marketing Research*, 38 (February), 131–42.
- **Morgan, Robert M. and Shelby D. Hunt (1994)**, “The Commitment–Trust Theory of Relationship Marketing,” *Journal of Marketing*, 58 (July), 20–38.
- **Nézeys B. (1998)**, *Économie politique*, Paris, Economica. Nilson T.H. (1992), *Value-added marketing: marketing management for superior results*, Berkshire, McGraw Hill.
- **Oliver R.L. (1980)**, A cognitive model of the antecedents and consequences of the satisfaction decisions, *Journal of Marketing Research*
- **Oliver R.L. (1999)**, Value as excellence in consumption experience, in M.B. Holbrook (coord.), *Consumer value: a framework for analysis and research*, London et New York, Routledge, 43-62.
- **Page, G. and Fearn, H. (2005)** Corporate Reputation: What do Consumers Really Care About? *Journal of Advertising Research*, Vol. 45, No. 3, pp. 305-313.
- **Romaniuk, J. and Sharp (2003)** Measuring Brand Perceptions: Testing Quantity and Quality. *Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing*, Vol. 11, No. 3, pp. 218-229.
- **Rooney, J. (1995)** Branding: A Trend for Today and Tomorrow. *Journal of Product and Brand Management*, Vol.4, No. 4, pp. 48-55.
- **Schultz, M. and de Chernatony, L. (2002)** The Challenge of Corporate Branding. *Corporate Reputation Review*, Vol.5, No. 2, pp. 105-112.
- **Smith A. (1776)**, *Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations* (traduction française), réédité en 1976, Paris, Gallimard.
- **Tom, G. and Barnett, T. (1987)** Cueing The Consumer: The Role of Salient Cues In Consumer Perception. *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 4, No. 2, pp. 23-28.

LA MARQUE FORTE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE

- **Woo, C. Y., & Willard, G. (1983, August)** Performance representation in strategic management research: Discussions and recommendations. Paper presented at meeting of the academy of management, Dallas, TX.
- **Woodall T. (2003)**, Conceptualising «value for the customer »: an attributional, structural and dispositional analysis, *Academy of Marketing Science Review*, 1-42.-
- **Woodruff R.B. et Gardial S.F. (1996)**, Know your customer: new approaches to customer value and satisfaction, Cambridge, Blackwell.
- **Zeithaml V.A. (1988)**, Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence, *journal of Marketing*.